

ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИ: БУЮК ОЛИМ, МУТАФАККИР МИРЗО УЛУҒБЕК ФЕНОМЕНИ

Ҳамроева Ҳ.

ф.ф.д. (DSc), доцент

Ўзбекистон давлат хореография академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126466>

Ҳамма замонларда ҳам тафаккурни ўзгартириш, тафаккур тарзини янгилаш олам ва одам муносабатларини ҳамда жамиятни ислоҳ қилишнинг асосий мезони ҳисобланган. Комилликка интилаётган инсон тафаккур эгаси сифатида ўз мақсадларини рўёбга чиқариш, ўзлигини топиш учун имконият ахтаради. Мақсадига эришиш учун курашади, йўлда учрайдиган барча синовларни, машаққатларни мардонавор енгиб ўтади.

“Зижи Кўрагоний”дек муҳташам кашфиёти билан дунёни ҳайратга солган буюк ватандошимиз, юксак салоҳиятли астроном олим, улуғ давлат арбоби Мирзо Муҳаммад ибн Шохруҳ Улуғбек Кўрагон том маънода фаннинг бир неча соҳаларида илмий мактаблар яратган улкан аллома эди. Унинг “Зижи Кўрагоний”, “Рисолайи Улуғбек”, “Тўрт улус тарихи” асарлари жаҳон цивилизациясига кучли таъсир ўтказиб, инсоният тафаккур тарихида кескин бурилиш ясади.

Муҳтарам Президентимиз тўғри таъкидлаганларидек, “Халқимизнинг орзу – интилишлари Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Али Қушчи, Давлатшоҳ Самарқандий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби Иккинчи уйғониш даврининг буюк сиймоларини уйғотди, уларнинг асарлари ва фаолиятида ўз талқинини топган одил подшо, адолатли жамият, комил инсон ғояларида намоён бўлди”[1; – 18 б.].

Соҳибқирон Амир Темур Яқин ва Узоқ Шарққа беш йиллик юришлари чоғида Султония шаҳрида қароргоҳ қурдирган бўлиб, мазкур маконда туғилган Мирзо Улуғбек гўдакликдан ҳарбий шароитда улғайди. Буюк малика – беназир бувиси Сароймулкхоним тарбиясини олган бўлажак алломада ватанпарварлик, бурч ва масъулият, илмга муҳаббат туйғуси кучли эди. 1403-1405 йилларда Самарқандга саёҳат қилган Испания элчиси Руи Гонсалес де Клавихо ўз кундаликларида бола Улуғбекнинг салтанатдаги хорижий элчиларни қабул қилиш маросимларида қатнашганлиги ҳақида ёзади [7; – 117 б.].

15 ёшида Мовароуннахр тахтига ўтирган Улуғбек Соҳибқирон бобосининг оламшумул адолатпарварлик, бунёдкорлик, илмпарварлик ислохотларини давом эттиришга интилди. Самарқандда, Бухорода, Ғиждувонда мадрасалар қурдирди, уларда исломшунослик билан бир қаторда

дунёвий илмларнинг, хусусан, аниқ фанларнинг тўлиқ ўқитилишига эришди. Барча шаҳарларда хайрия муассасалари ишга тушди. Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида ёзилишича, “Мирзо Улуғбек Ўрта Осиё халқлари илм – фани ва маданиятини ўрта аср шароитида дунё фанининг энг юқори поғонасига олиб чиқди. Унинг қилган энг буюк иши - Самарқанд илмий мактабини, ўша давр академиясини барпо этганлиги бўлди. Бу илмий мактабда 200 дан ортиқ олимлар фаолият олиб борган. Улар орасида энг йириклари Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид Коший эди”. [2; – 75 б.]

Ёшлар онгу – шуурида келажакка ишонч туйғусини, янгича тафаккурни қарор топтириш учун халқ ўзининг ҳаққоний тарихини, улуғ мутафаккирларини, буюк саркардаларини, миллий қаҳрамонларини билиши шарт. Ҳазрат Навоий беназир “Хамса”да Мирзо Улуғбекнинг даҳолик кудратига, унинг буюк яратувчилик салоҳиятига юксак баҳо беради:

Темурхон наслидин султон Улуғбек,
Ки олам кўрмади султон анингдек...
Расадким боғламиш – зеби жаҳондур,
Жаҳон ичра яна бир осмондур. [3; – 98 б.]

Улуғ шоир ёзганидек, “Жаҳон ичра яна бир осмон” расадхонанинг шухрати бутун дунёни тутди, унинг таърифига тил ожизлик қиларди. Не саодатки, фақат одамизодга маърифат хазинасию, “илми осмоний” ишониб топширилган, фақат инсон Оллоҳнинг илму ҳикматига ошно этилган. Балки, инсон руҳиятида осмону фалаклар хислати жамлангани учун ҳам Мирзо Улуғбекни ўзига ром этгандир. Гап фақат унинг эзгулик ва яхшиликка, маърифат ва маънавиятни юксалтиришга сарфланишида.

“Ўзбек педагогикаси антологияси” нинг “Улуғбек ўғитларидан намуналар” фаслида буюк алломанинг “Саъй – ҳаракат ва тиришқоқлик жиловлари гўзалдур, агар улар илмий ҳақиқатларга ва донолик нафосатларига эришишга сарфланса ва токи меҳрибон ва раҳмли илоҳнинг тавфиқи бу заиф бандага ҳам етса. Ҳақиқатан ҳам “кимки бирор нарсани қидирса ва тиришса, у албатта уни топади”, яъни ўткир қалами бирла ва чуқур тафаккури бирла илмлар сирларига ва санъатлар нафосатига етади, айниқса, фалсафий фанларда”, деган фикрлари келтирилган[6; – 247 б.].

Мирзо Улуғбек ҳикматларидаги ғояларнинг долзарблиги, залвари айниқса, ёшларни илмга, комиллик саодатига даъватларида яққол кўзга ташланади. Зеро, ўткир қалам ва чуқур тафаккур эгаси бўлиш ва улар воситасида илмлар сирлари ҳамда санъатлар нафосатини эгаллаш осон эмас.

Олимнинг комиллик ҳақидаги ғоялари, тамойиллари, қарашлари вақт ўтгани сайин, теранлашиб бораверган. Илм – Мирзо Улуғбек каби

алломаларнинг улкан шахс сифатидаги буюк қудратини намоён этиб, ўзидан кейинги авлодларга қолдирадиган, ҳеч қачон қиммати пасаймайдиган бебаҳо хазинасидир. У мансаб поғонаси эмас, балки халққа хизмат қилиш воситаси бўлиши шарт.

Ҳар бир халқнинг ўтмиши, бугуни ва эртасини ҳамма замонларда ҳам юксак тафаккур эгалари бўлмиш улкан шахслар белгилайди. Улар миллатнинг ақл-заковати, мардлик ва жасорати, меҳр - саховатини намоён қилувчи, ёшларнинг йўлларини, истиқболларини ёритувчи ибрат чирокларидир. Энг муҳими, Мирзо Улуғбек она ватанга садоқатда ҳам Соҳибқиронга муносиб ворис эди. У “Тўрт улус тарихи”да мўғул босқинчиларининг Хоразмга ҳужумини шундай тасвирлайди: “Найза ва ўқлар билан одамни бир - бирига михлай, сихлай бошладилар. Бу ҳол шу даражага етдики, шлдирилганлар сони – саноғига етиб бўлмасди. Юз минг нафар санъат ва ҳунар арбобини ажратиб олиб, аёлу болаларни асир олдилар. Қолган одамларни саҳрога ҳайдаб чиқиб, аскарларга бўлишиб бердилар. Айтишларича, ҳар бир қотилга йигирма тўрт мақтул тўғри келган. Ёзишларича, қотиллар сони юз мингдан зиёда эди” [2; – 164 б.].

Муаллифнинг фикрича, кутилмаганда содир бўлган воқеликнинг сиру асрори ҳали ҳануз инсониятни ўйга толдиради, минг афсуски, бу тилсимни англамоқ саодатини ҳаммага ҳам насиб қилмас экан. Чингизхон номидан келган чопар улуғ авлиё, Ҳазрати Шайх Нажмиддин Куброга “Шояд Хоразм аҳволи ғорату қатл билан бартараф бўлғуси. Маслаҳати шулки, сиз у ердан ташқари чиқсангизлар. Дарвешларингизга зиён – заҳмат етказилмагай” [2; – 164 б.], деган хабарни етказди. Шунда “Ҳазрати Шайх Валитарош, Оллох унинг арвоҳини муқаддас тутсин, дедилар: “Мана, етмиш йилдирки, Хоразм халқи билан яшаб келмоқдаман. Бугунги кунда қазойи илоҳий бало жазосини юборди. Уларнинг калласида мурувват деган нарса бўлмайдикки, орасидан қочиб, ўзимни бир чеккага олсам. Балки улар билан бирга беғамона яғмога дучор бўлганим тузукроқ бўлар. Балоларга ҳам улар билан ёр бўлсам!” [2; – 165 б.].

Дунёда шундай муҳтарам зотлар бўладикки, улар тақдиридаги оддий инсоний фожиалар кейинги авлодлар учун ибрат мактабига, ҳаётий улуғворликка айланиб кетади. Қалб ва эътиқод яна бир бор синовдан ўтади. Ҳақ билан юзма - юз келадиган сўнгги синов, мангуликка қасам эди бу. “Алқисса, Хоразм шаҳри озод этилганидан кейин халойикни саҳрога ҳайдаб чиқиб, қатл етдилар. Ҳазрати Шайх Нажмиддин Кубро, унга Оллохнинг раҳмати бўлсин, ўша шаҳид этилганлар жумласидан эдилар. Машхурдирки, қатл чоғи ҳазрати Шайх бузургвор бир қўли билан қатл этаётган кофир

яловининг учини ушлаб турдилар. Кейин, қанчалик уринишмасин, кофирнинг яловини ул кишининг қўлидан чиқариб ола олмади. Охири ул кофир яловини қиркиб олдилар. Яловнинг учи Ҳазрати Шайхи шаҳиднинг муборак қўлларида қолди. Бу Ҳазрати Шайхнинг минг – минглаб ғайри – табиий одатларидан биридир. Ўз қўллари билан тутган ялов учи – “сари парчам” ўз вафотлари санаси таъмияси эканини аниқлашди. Ундаги ҳарфлар қиймати мажмуи 618 га тенг экан. Ҳазрати Шайхи бузургворнинг Хоразм қатли омидаги қатли муборак туркий юнд йилига мувофиқ келадиган 618 – ҳижрийда содир бўлди. Ҳазрати Шайхи Валитарош Шайх Нажмиддин Кубро, тангри унинг руҳини муқаддас тутсин”[2; – 165 б.].

Улуғ Шайхнинг ўз эътиқодига ва киндик қони томган тупроққа эзгу муҳаббатини, ёвузликка ва босқинчиликка нафратини тасвирлар экан фалакшунос олим Мирзо Улуғбек ўзидан кейинги барча авлодлар учун буюк донишманд, буюк тарбиячига айланади, техника асридаги китобхон кўз ўнгида ўзи кўнгил кўйган осмон сингари юксалади. Дарҳақиқат, яратиш, изланиш орзуси ва завқи билан яшаб, ҳаётини шу эзгулик йўлига бағишлаган олимнинг маънавияти энг аввало билим доирасининг кенглиги, дунёқараши ва фикрлаш тарзининг теранлиги, яратган кашфиётларининг, асарларининг бебаҳолиги, таъсир қувватининг кенглиги, чуқурлиги билан белгиланади. Академик Б.Валихўжаевнинг фикрича, “Мирзо Улуғбек томонидан Самарқандда бино қилдирилган мадрасаи олия мажмуаси унинг бонийси ҳаётийлиги вақтида фақат овароуннаҳрадагина эмас, балки мусулмон Шарқда шуҳрат таратган ўқув ва илм марказига айланган эди. Бундаги илмий ва ижодий муҳит, энг яхши педагогик тажрибалар унинг битирувчилари томонидан Шарқнинг кўпгина ўлкаларида давом эттирилиб, у ерларда таълим тизими ва илмий тадқиқот ишларининг камолотига ўз таъсирини кўрсатди” [9; – 467 б.].

Ҳар қандай эзгу илмнинг серқирра жараёни пировард оқибатда инсонпарварлик ва Ватанга муҳаббат, садоқат туйғулари билан уйғунлашиб кетади. Инсонлар жамият бўлиб яшаган энг қадим замонлардан бери меҳр-оқибат, мурувват, бурч ва масъулият тушунчалари уларни ҳар доим бирлаштириб, кўнгилларини эзгу ниятларга чорлаб келган. Бу туйғулар уларга ҳаёт машаққатларини енгиш, катта мақсадлар билан ижтимоий тараққиёт сари интилишларида руҳий мадад, куч-қувват бағишлаган.

Буюк маърифатпарвар олим Абдурауф Фитратнинг “Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи” рисоласида “Ҳатто “Тухфат ус - сурур”нинг айтишига кўра, машҳур Улуғбек Мирзонинг ўзи ҳам мусиқий олимларидан саналган”, дейилади [11; – 162 б.]. Тарихга назар ташласак илм йўлини

танлаган буюк аждодларимизнинг кўпчилиги қомусий илмлар соҳиблари бўлишган. Улар ҳар қандай шароитда ҳам инсонийликни ва қалбларидаги эътиқодни сақлаб қолишга, фақат сақлаб қолишгина эмас, янада камол топтиришга интилишган. Зеро, илм билан эришилган комилликнинг, бахту саодат, шону – шухрат, фаровонлик, қут - бараканинг асоси мустаҳкам ва боқий бўлади. Унга эришиш учун хоҳишнинг ўзи етарли эмас, биринчи навбатда интилиш, матонат, тинимсиз меҳнат ва ирода зарур.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, буюк фалакшунос олим, атоқли давлат арбоби, фавқуллода қудратли салоҳиятга, туғма тафаккурга, илоҳий кучу, бетакрор зеҳнга эга Мирзо Улуғбек учун илм энг катта бойлик, ҳаётининг моҳияти эди. Уларнинг илм, ижод ва умр йўллари ёшларимизнинг онгу шуурига маърифат, нур, миллий ўзлик, ватанга муҳаббат ва садоқат туйғуларини бахш этади, деган умиддамиз.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: Ўзбекистон, 2021.
2. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. –Т.: Чўлпон, 1994.
3. Алишер Навоий. Хамса. – Т.: Ўзбекистон, 1995.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1990.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 9-ж. – Т.: Ўзбекистон, 2006.
6. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1995.
7. Руи Гонзалес де Клавихо. Амир Темур Испания элчиси нигоҳида. – Т.: Замин нашр, 2019.
8. Валихўжаев Б. Танланган асарлар. 1-жилд. – Т.: Зилол булоқ, 2023.
9. Валихўжаев Б. Танланган асарлар. 2-жилд. – Т.: Зилол булоқ, 2023.
10. Валихўжаев Б. Танланган асарлар. 3-жилд. – Т.: Зилол булоқ, 2023.
11. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2020.